

MILLIY VATANPARVARLIK – DAVLAT TINCHLIGINING TAYANCHI VA ARMIYANING QUDRATI

Mamajonov Ibrohim Olimjon o'g'li
O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari
Akademiyasi kursanti, tadqiqotchi.

“Men istardimki, har bir o‘zbek askari va ofitseri qalbida Alpomish, Shiroq, Farhod, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Bobur Mirzo singari milliy qahramonlarimiz ruhi tug‘yon urushi kerak.”

SHAVKAT MIRZIYOYEV.

Annotatsiya. mazkur maqolada, Vatanni qalban xis qilish va uni qanday sevisht kerakligi, milliy vatanparvarlik, milliy iftixor va milliy ruh tuyg‘ularining mamlakat tinchligi, xalq farovonligi va har taraflama rivojlanishida beqiyos o‘rin egallagani keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Vatan, ona, davlat, milliy vatanparvarlik, milliy armiya, milliy iftixor, milliy ruh, milliy g‘urur.

Abstract. this article describes how to make the Motherland feel good and how to love it, the importance of national patriotism, national pride and national spirit in the country's peace, people's well-being and all-round development.

Key words: Motherland, motherland, state, national patriotism, national army, national pride, national spirit, national pride.

Аннотация. в данной статье рассказывается о том, как сделать так, чтобы Родине было хорошо и как ее любить, о значении национального патриотизма, национальной гордости и национального духа в мире страны, благополучии народа и всестороннем развитии.

Ключевые слова: Родина, Родина, государство, национальный патриотизм, национальная армия, национальная гордость, национальный дух, национальная гордость.

O‘zbekiston – muqaddas va aziz Vatan. Ota-bobolarimiz, ne-ne ajdodlarimiz yotgan yer. Farzandlarimizni mana shu zaminda sadoqat va milliy ruh, milliy g‘urur, hamda milliy ifixor tuyg‘ulari ruh’ida tarbiyalash, ularning qalblarida, tug‘ilib o‘sgan ona yurtining har qarichiga mehr-muhabbat uyg‘otish – bugungi kunning eng ustuvor fazilatlaridan biriga aylanayotganligi barchamizni quvontiradi.

Dunyoda shunday bir buyuk so‘z borki u inson qalbi, yuragidagi ilohiy nur kabi doim quyoshday porlaydi, nur taratib tanga quvvat, ruhga gayrat va shiloat, umrga farog‘at bag‘ishlaydi. Bu aziz va muqaddas so‘z “*Vatan*”dir. U shu qadar mo‘tabar bo‘lgan “*Ona*” so‘zi bilan yonma-yon birga turadi. Bu yorug‘ olamda “*Ona*” bitta unga bo‘lgan tuyg‘ular ham boshqa har narsadan ustun turadi. Shu bilan birga Vatan ham bitta, bu tushuncha o‘zgarmaydi, qadri yuksalsa yuksaladiki ammo aslo yo‘qolmaydi. Biz uchun eng tansiq taom “*Non*” bo‘lgani va uni umr bo‘yi iste‘mol qilib me‘damizga tegmagani kabi, bu “*Ona-Vatan*” so‘zlari har qancha til va dildan aytilsa, hech qachon qadr-qiyamati aslo pasaymaydi. Ikkisi ham yagona, dilga jo bo‘lgan qaytarilmas durdonaki, biz Vatanni eng suyukli zot ta’rifi bilan ifoda etib, “*Ona-Vatan*” deymiz.

Ona-Vatani va xalqini sevgan barcha imonli kishilar, ayniqsa shoir, yozuvchi, olim, davlat va jamoat arboblari o'z hayotida, ijod va faoliyatlarida Vatanni jon o'rnida ko'rib, uni madh etganlar. Shu o'rinda Ona-Vatan tinchligi va ozodligi yo'lida o'zimizning jasur, mard o'g'lonlarimiz: Sayyor Sa'dinov, Alisher Salimov, Boburjon G'aniyev, Ma'rufjon Rajapov, Ulug'bek Barnoev va shu kabi bir qator fidoiy yoshlarimiz o'z berchlarini ado etish vaqtida qahramonlarcha halok bo'lganlar.

Mutafakkir shoir Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, bu dunyoda er yigitning eng buyuk, ezgu va muqaddas vazifasi, avvalo o'z oilasi, Vatani va xalqini munosib himoya qilishdan iboratdir⁶⁹.

Yaqin o'tmishda biror bir davlatni zabt etish uchun avvalo, qudratli armiya, zamonaviy qurollar, yuqori aniqlikda uruvchi raketa tuzilmalari, artilleriya tizmlari, yadro qurollari va shu kabi vositalardan foydalanilgan bo'lsa, hozir esa bunday qurollarning ahamiyati asta sekin pasayib bormoqda. Bugungi kunga kelib bu qurollarning o'rnini yurtning yuksak milliy vatanparvarlik, milliy g'urur, milliy iftixor va milliy ruh tuyg'ulari bilan qudratli ruhiyatlarni o'z jismida aks ettirgan bahodirlar eglallab bormoqda.

Biz o'tmish tariximizga nazar tashlaydigan bo'lsak, qudratli armiyaga asos solgan Amir Temur shaxsini o'rganib chiqqanimizda yengilmas armiyani yaratishda lashakarlari qalbida "milliy vatanparvarlik", "milliy iftixor" va "milliy ruh" kabi kuchli irodani va mustahkam e'tiqodni shakllantirganiga amin bo'ldik. Prezidentimizning quyidagi: *"Ruhsiz tana o'lik kabi bo'lganidek, milliy ruhsiz ham tarix shunchaki ma'lumot va axborotlar yig'indisidan iborat bo'lib qoladi. Inson qalbida milliy g'urur tuyg'usi, o'z xalqi va Vataniга mehr xissi uyg'onmasa, har qanday noyob ma'lumot ham uning qalbiga chuqur kirib bormaydi. Biz bunga aslo yo'l qo'ymasligimiz lozim"*⁷⁰, degani bejiz emas.

Albatta, har bir o'zbek askarining qalbida haqiqiy yengilmas iroda va yengilmas kuch – milliy vatanparvarlik tuyg'usi mavjuddir. Agarki biz Shiroq, To'maris, Muqanna, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Bobur Mirzo singari milliy qahramonlarimizning ruhini his etgan holda Vatan himoyasida bo'lsak, bunday qudratli kuch hech qachon, har qanday yovlardan yengilmasligimizni ta'minlaydi.

Milliy vatanparvarlikni anglashimiz bizga – har nafasimizda ona Vatanimizni, tug'ilib o'ynab-o'sgan tuprog'imizni, tomirlarida oqayotgan qizil qonini mehri bilan oq sutga aylantirib bergan onalarimizni, nuroniy otahonlar-u va qadrlil bolajonlarimizni yodimizga solib turadi.

Yoshlarga vatanparvarlik ruhida ta'lim-tarbiya berish bugungi kunning jiddiy vazifalaridan hisoblanadi⁷¹. Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha uzluksiz olib boriladigan ishlar biz uchun dolzarb ah'amyatga egadir⁷². Bejizga yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash dolzarbligi qayd etilmadi.

Birgina O'zbekistonda aholining 60 foizidan ortig'ini 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi⁷³.

⁶⁹ Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Нияти улуг' халқнинг иши ҳам улуг', ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. – Тошкент: "Ўзбекистон" НМИУ, 2019. – 370 б.

⁷⁰ Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент: "Ўзбекистон" НМИУ, 2020. – 131 б.

⁷¹ Milliy kamolot yo'li. O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. A. Karimov asarlaridan olingan hikmatli fikrlar majmuasi. – Toshkent: "Ўқитувчи" 2001 й. – 27 б.

⁷² Мирзиёев, Шавкат Миромонович. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом еттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: "Ўзбекистон" НМИУ, 2017. – 229 б.

⁷³ Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. Илмий-маърифий журнал. 3[87] Тошкент. 2020. – 19 б.

Vatanparvarlik tuygʻusi har qaysi mamlakatning nafaqat armiya salohiyati va qudrati uchun, balki davlat hayotining maʼnaviy asosi hisoblanadi. Shu bilan birga jamiyatni har tomonlama rivojlantirish borasida eng muhim safarbar etuvchi kuch sifatida ham namoyon boʻladi. Shuning uchun ham fuqarolarimizda bizga mutlaqo yot boʻlgan zararli taʼsirlarga qarshi mustahkam immunitetni shakllantirish va Vatanimiz taqdiri uchun, masʼuliyat tuygʻusi ham milliy vatanparvarlikdir.

Insondagi eng oliy tuygʻu – Vatan tuygʻusidir. “Vatan ham, Vatanga muhabbat tuygʻusi ham ilohiy neʼmat boʻlib, butun qon tomirlarida shu tuygʻu joʻsh urgan insonda vatanfurushlik, vatanga xiyonatdek jirkanch va vahshiylikka moyillik hech qachon boʻlmaydi. Shoir “Oʻzga yurtning bogʻlari – yu bogʻchasi, Oʻz yurtning yontogʻicha koʻrinmas” deb bejiz aytmagan”⁷⁴.

Vatan tuygʻusini anglab yetgan har bir inson oʻzi tugʻilib oʻsgan ona yurtini joni qadar sevadi. Oʻz diyoridagi katta-yu kichik yutuqlarga sevinadi, faxrlanadi. Xatto mitti chumoli harakatidan zavqlanib, butun aql-zakovati, qalb qoʻri, kuch va imkoniyatlarini shu mamlakat va Vatan goʻzalligi uchun baxshida etadi. Iymon eʼtiqodli inson Vatanni sevadi, unga xiyonat qilmaydi. Paygʻambarimiz Sallolohu Alayhi va sallam aytganlaridek: “Hubbul – vatani minal imoni – Vatanni suymoq imondandur”⁷⁵.

Vatan xalq, bor joyda milliy vatanparvarlik tuygʻusi paydo boʻladi. Bu tuygʻu insonni jasoratga, ezgulikka, halol yuraturvchlik mehnatiga daʼvat etadi. Millatni millat boʻlib shakllanishida, turli toʻfonlardan omon saqlab qoladigan ham vatanparvarlik tuygʻusidir. “Vatanparvarlik – kishining oʻzi tugʻilib oʻsgan, kamol topgan joy, zamin, oʻlkaga boʻlgan mehr-muhabbatni, munosabatlarini ifoda etadigan ijtimoiy va maʼnaviy, axloqiy xislatlari, fazilatlaridir”⁷⁶.

Milliy gʻurur va milliy ong, milliy vatanparvarlik mezonlaridan hisoblanadi. Shuning uchun jamiyatimizning har bir fuqarosi, ota-ona, davlat va jamoat tashkilotlarining asosiy vazifalaridan biri – vatanparvarlik, milliy ong, milliy ruh va milliy gʻururni yoshlar ongiga singdirishdan iboratdir.

Bugungi notinch va tahlikal zamonda, uzoq va yaqin mintaqalarda tobora avj olayotgan qurolli mojarolar, oʻzaro ichki ziddiyatlar, xalqlarning norozilik namoyishlari jadallashib ketmoqda. Bunday jarayonlarda harbiy harakatlarning keskinligi ortib ketadi. Xususan, Rossiya Federatsiyasi hamda Ukraina Respublikasi oʻrtasidagi qurolli harakatlarda koʻp narsa ayon boʻldi. Jumladan, tahlillar shuni koʻrsatadiki ikki davlatning harbiy harakatlari davomida harbiy xizmatchilarning oʻziga boʻlgan ishonchi yoʻqligi, milliy ruh, milliy iftixor kabi qudratli tuygʻularni toʻlaligicha xis etmaganligi, jangovar harakatlar mobaynida eng asosiysi jangovar harakatlar boshlanmasidan oldin ham askarlarning “vatanparvarlik” tuygʻusi qay darajada ekanligi oʻz aksini topdi. Hattoki, koʻplab insonlar harbiy xizmatdan boʻyin tovladi, oʻz yurtini tashlab boshqa mamlakatlarga qochib chiqib ketishdi.

Bugungi kunda armiyaning qudratini zamonaviy qural-yarogʻ yoki harbiy texnikalar emas balki oʻzining jismida milliy vatanparvarlik tuygʻusini ruhiga singdirgan mard va jasur bahodir oʻgʻlonlar belgilamoqda. Bunday ijtimoiy tuygʻu asoslariga tayangan kuch hech qachon yengilmaydi.

⁷⁴ Мусурмонова. О. Оила маънавияти – миллий ғурур: (ўқув қўлланма). – Тошкент. “Ўқитувчи” 1999 й. – 115 б.

⁷⁵ Мусурмонова. О. Оила маънавияти-миллий ғурур: (ўқув қўлланма). – Тошкент. “Ўқитувчи” 1999 й. – 117 б.

⁷⁶ Муствақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луфат. Тошкент, “Шарқ”, 1998, 34-бет.

Milliy ruhiyat, milliy iftixor, milliy gʻurur askar qalbida chinakam vatanparvarlik tuygʻusi orqali yurti, xalqi uchun doimo har qanday dushmanga qarshi mardlik, matonat bilan jasorat koʻrsatishga va zarur boʻlsa oʻzini qurbon qilishga undaydi. Bunday oʻgʻlonlari bor yurt hech qachon yovlarga yengilmaydi, oʻz yurti uchun jonini fido qilishga tayyor farzandlari bor mamlakat hamisha qudratli boʻlgan holda har qanday tajjobuz va tahdidlarga qarshi qaqshatqich zarba berrishga doimo shay turadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Niyuti ulugʻ xalqning ishi ham ulugʻ, hayoti va kelajagi farovon boʻladi. – Toshkent: “Oʻzbekiston” NMIU, 2019. – 400 b.
2. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. – Toshkent: “Oʻzbekiston” NMIU, 2020. – 456 b.
3. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Milliy taraqqiyot yoʻlimizni qatʻiyut bilan davom ettirib, yungi bosqichga koʻtaramiz. – Toshkent: “Oʻzbekiston” NMIU, 2017. – 592 b.
4. Musurmonova. O. Oila maʼnaviyati – milliy gʻurur: (oʻquv qoʻllanma). – Toshkent: “Oʻqituvchi” 1999 й. – 200 b.
5. Milliy Kamolot Yoʻli. Oʻzbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I. A. Karimov asarlaridan olingan hikmatli fikrlar majmuasi. – Toshkent: “Oʻqituvchi” 2001 й. – 31 b.
6. Мустақиллик: Изоҳли илмий-оммабоп луғат. Тошкент, “Шарқ”, 1998.